
Lutto, individuo e contemporaneità

Marina Sozzi

Abstract: Is there a specific difficulty in coping with grief, in contemporary Western culture, or does the pain coming from bereavement have universal markers, regardless of cultural and historical connotations? This paper tries to give an answer to this complex question. Having assessed the widespread loneliness of the mourners, and the obvious differences between cultures, I focused on the western notion of the individual, which, I think, is the root cause of our own struggle. The contemporary, individualistic mindset perceives the relationship with others, deceptively, as something extrinsic, fundamentally non-essential for the self, which has become the measure of all things. In addition, our society has fully embraced the primacy of the market and its core tenets: wealth, success, material happiness. Lacking a communal and consensual “frame”, achieving these objectives is left to the individuals’ efforts, convinced as they are to be the ultimate maker of their own biography. The emotional cost of such burden is very high: people are often prone to anxiety and anguish, experiencing an overwhelming sense of inadequacy. More and more feel fearful, non-affective, vulnerable, unable to cope with life changes. Overcoming bereavement, however, does require welcoming pain without fleeing, letting emotions run through oneself, recognizing and understanding them for what they are, and how they affect us; and it entails that the mourner develop the ability to redefine his or her life, building new relationships, and a different way of being in the world.

Keywords: bereavement, individualism, emotion, change, suspension

1. Cosa accade a chi è in lutto: il processo duale in psicologia

Con il termine “lutto”, come è noto, si intende oggi la perdita di una persona a noi cara, e profondamente inscritta nelle nostre vite, tale che la sua mancanza non induca solo una generica tristezza, una meditazione sulla caducità dell’uomo, un impegno a rendere solenne il suo passaggio sulla terra, ma un vero e proprio sconvolgimento della vita e della quotidianità. La morte del congiunto provoca un dolore acuto, che si prova ogni volta che si spezza un legame, che si interrompe una relazione per noi essenziale. Nella vita di chi resta si installa, subdolo, un sentimento di vuoto, la percezione di un disordine esistenziale.

Durante una conferenza volta a promuovere i gruppi di Auto Mutuo Aiuto, uno psicologo chiese, rivolto a una sala gremita: “Se voi doveste morire in questo momento, quante persone sarebbero in lutto?”. Un signore affermò che, più o meno, una cinquantina di individui sarebbero stati in lutto per lui. Risate serpeggiarono dappertutto nella sala. Lo psicoterapeuta sorrise e disse che tre o quattro persone sono “in lutto” quando moriamo.

In tal modo spiegò l’interpretazione psicologica del lutto, l’unica lettura comprensibile nella nostra cultura. Luttuanti, o dolenti, sono coloro che devono riorganizzare la propria vita senza il defunto: coniugi, figli, genitori, amanti, fratelli e sorelle. È generalmente in questi casi che l’esistenza richiede di essere reinventata e di assumere un nuovo profilo: senza la capacità di compiere questa operazione di cambiamento il dolore rischia di cronicizzarsi. Il “lavoro” o “elaborazione” del lutto, come Freud lo definì – con un’espressione fortunata, oggi efficace perché ormai entrata nel comune sentire e nel linguaggio del mondo occidentale – riguarda nella nostra cultura il singolo individuo affranto e confuso per la morte di un congiunto, coadiuvato semmai, talvolta, dalla famiglia e/o dagli amici più stretti (meno frequentemente di quanto non si possa credere).

Non è sempre stato così. In epoca moderna, anche nella nostra civiltà, quando moriva qualcuno in un villaggio o in un borgo, le campane della chiesa suonavano a lutto, per informare tutti i paesani della scomparsa di un loro simile. La morte riguardava una comunità più ampia, anche se solo per i congiunti (e soprattutto per le vedove) il costume prevedeva un lungo periodo di astinenza dalla vita mondana e di abbigliamento scuro. I concittadini, adulti e bambini, erano però tenuti a tenere un atteggiamento consono in presenza di un dolente, avevano l’obbligo sociale di fare visite di condoglianze alla famiglia; inoltre, nei giorni successivi alla perdita e al funerale, i vicini di casa e gli amici si occupavano di portare cibo alla famiglia colpita dalla morte, troppo triste per pensare alla propria sopravvivenza (*consolo* o *reconsolo*). Si tratta di rituali che si sono persi nel tempo, a mano a mano che progrediva la scelta culturale della seconda metà del Novecento, che ha pensato di poter allontanare il pensiero della morte, lo sgradevole *memento mori*, dalla vita umana (allungatasi grazie ai progressi di medicina e chirurgia). Usanze dismesse poco per volta, prima nelle grandi città e poi in quelle piccole, e, per quanto riguarda l’Italia, prima al Nord e poi al Sud.

L’ilarità della sala di fronte all’affermazione che cinquanta persone possano essere in lutto alla morte di cia-

scuno di noi, sono il chiaro segno dell'ampio consenso che ha al nostro tempo la visione psicologica, interiore e privata del lutto. La nostra cultura, così come ha delegato la morte alla medicina, ha affidato il cordoglio alle competenze della psicologia.

Non possiamo quindi prescindere da questa delega se vogliamo volgere lo sguardo a cosa accade oggi ai nostri contemporanei quando attraversano un lutto, non più accompagnati da norme sociali chiare, spinti però a riprendersi presto e a tornare quanto prima alla vita "normale" di produttori e consumatori. Abituati, inoltre, ad appagare i desideri istantaneamente¹, gli uomini e le donne dell'epoca postmoderna non sanno darsi il tempo necessario all'attraversamento della fase di difficoltà e sofferenza che inevitabilmente segue una perdita grave, e si aspettano di "guarire" rapidamente.

I più recenti teorici della psicologia del lutto si sono distaccati dalle interpretazioni novecentesche classiche, che tendevano a dividerne in fasi il processo (come Bowlby e Parkes²). Una delle letture più interessanti è quella della studiosa olandese Margarete Stroebe³, che ha identificato un andamento binario, duale, nella vita del dolente, ossia di un'oscillazione tra due obiettivi, diversi ma complementari, che, in un tempo adeguato, ci permettono di ritrovare un nuovo equilibrio. Quando siamo in lutto, è come se fossimo strabici: un occhio è orientato a fare i conti con la perdita, a ripensare al defunto, a coltivare la memoria. L'altro, invece, si occupa della vita che continua, della costruzione, della riscoperta dell'universo esterno. Entrambi gli sguardi sono importanti: da un lato, evitare la concentrazione esclusiva sul dolore consente all'individuo di operare nel mondo e ricostruire l'esistenza; dall'altro lato, confrontarsi internamente con la perdita è indispensabile per ridare un ruolo e una sistemazione alla relazione perduta.

Si tratta, per chi ha subito una perdita, di guardare alle proprie spalle, il passato, e di dare un ruolo al defunto nella vita che continua. Nessuno desidera dimenticare il proprio caro morto, nessuno vuole relegare il passato nell'oblio. Ma oggi, nella nostra società, le forme della memoria dei morti non sono strutturate e condivise: pertanto, anche l'esigenza di collocazione del defunto nella memoria richiede una certa creatività. Esiste, certo, una memoria "del cuore e della mente", ma sovente si cerca di darle un appiglio materiale, una tomba in un cimitero, un'urna nella celletta di un cinerario, una dispersione in un luogo affettivamente significativo per il defunto.

Accanto alla sistemazione del ricordo, processo sovente bagnato di lacrime e intriso di lacerante emozione di mancanza, di perdita, di ferita, c'è la vita davanti al dolente che va comunque vissuta, giorno dopo giorno.

E, poiché le emozioni, per loro natura, sono ondvaghe (specialmente quando le si accoglie e si dà loro diritto di cittadinanza), la ricostruzione del futuro avviene mentre si piange ancora. George Bonanno parla, a questo proposito, di una capacità di resilienza dopo la perdita (ossia di adattamento alla nuova situazione di vita, orba della persona defunta)⁴ mediamente superiore a ciò che si pensa e si teme. Nonostante il dolore, si prova a capire come sia possibile andare avanti, costruire una vita vivibile, addirittura piacevole, attingendo a risorse talvolta dimenticate sotto la sabbia del tempo, a potenzialità che parevano archiviate fin dall'adolescenza, a capacità mai utilizzate.

2. Sospensione

Malgrado la resilienza (che gli esseri umani hanno in misura diversa, per ragioni sia genetiche, sia esistenziali), quando una persona che abbiamo amato e ha fatto parte della nostra vita non c'è più, la nostra identità personale e sociale consolidata è messa in discussione, e restiamo sospesi, come in un limbo: non siamo più mogli, mariti, genitori, fratelli, amanti, amici, figli di...

Al dolore si aggiunge il vuoto. La domanda su chi siamo non prende però la via razionale, difficilmente è formulata a parole, tende a insinuarsi sotto la pelle, a farci sentire insicuri, instabili e timorosi, non dormiamo, non mangiamo, siamo ansiosi e irrequieti. Ecco perché l'esperienza della perdita è frequentemente ardua da attraversare: quest'ultima pone davvero in pericolo la nostra identità, c'è il rischio di perdersi senza ritrovarsi, di scivolare nella patologia depressiva e nella cronicità del lutto. Non a caso quasi tutti coloro che l'hanno attraversata percepiscono tale esperienza come una cesura nella propria esistenza, che delimita un prima e un dopo molto netti e chiari. Difficile e spesso doloroso è il periodo di mezzo, la sospensione, lo stare nel guado, tra un'identità che non è più e una che non è ancora, e che magari non si vede all'orizzonte, che occorre inventare e costruire. È un limbo spigoloso, una condizione incerta e pericolosa, destrutturata e transitoria, che fa paura. Per questo talvolta si è portati a evitare di stare nell'incertezza, cercando disperatamente di tornare a essere "quelli di prima", di "rimettersi". Naturalmente non si guarisce dal lutto come da un'influenza, poiché l'esperienza da esso costituita impone una modificazione dell'identità. E, malgrado la diffusa cultura contemporanea, che fa sognare un immediato cambiamento identitario ottenuto con un giro di shopping, modificare il proprio modo di essere è un'avventura faticosa, che reclama tempo, attenzione e, sovente, attraversamento della sofferenza.

La fase di sospensione, però, non è statica. Proprio perché è libera dalla definizione dei ruoli sociali, da molte costrizioni, e sovente anche dall'obbligo del lavoro, può dar luogo a un atteggiamento mobile e riflessivo, non facile e spesso penoso, ma foriero di un nuovo assetto della personalità. Le capacità personali d'introspezione, l'atteggiamento di apertura ai cambiamenti, l'abitudine a ripensare il senso della propria vita, a riorganizzare le proprie priorità sono qualità di grande aiuto. Al contempo, le persone intorno al dolente possono fare molto, se gli permettono di condividere con loro emozioni e pensieri, con apertura, con ascolto empatico, rinunciando ad applicare i propri consueti schemi di giudizio.

Fermo restando il dolore, quindi, il senso di vuoto nel lutto può portare nuove opportunità, come accade in altri momenti di sospensione dell'identità sociale, quali un divorzio o il pensionamento, o in altri momenti di sofferenza, come durante una malattia. Nel cercare una nuova identità, nuove certezze, punti di riferimento e relazioni differenti, si può crescere e maturare.

3. Universalità/variabilità culturale

Ciò che non è facile stabilire, è se esista (o meglio *in che misura* esista) un'universalità della reazione alla perdita,

oppure se sia la nostra cultura, imbevuta di diniego di fronte alla morte, a cavarsela con maggior fatica rispetto ad altre civiltà. *Vexata quaestio* – quella dell'universalità del cordoglio e della variabilità culturale del lutto – tratta soprattutto dagli antropologi (o dagli psicologi con competenze antropologiche), che hanno ampiamente dimostrato che le differenze culturali esistono, e che riguardano non solo l'espressione delle emozioni, ma anche le emozioni stesse. È stato in primo luogo Paul Rosenblatt⁵, psicologo e antropologo, che lavora all'università del Minnesota, ad approfondire il tema delle altre culture di fronte alla perdita, sia al fine speculativo di sottoporre a vaglio critico le teorie occidentali, sia con lo scopo pratico di dare indicazioni ai counselor che operano nella società multiculturali.

Ci sono modi diversi di esperire la perdita. Alcuni studiosi enfatizzano le similitudini che l'essere tutti indistintamente uomini mortali comporta; ed è vero che la morte di un congiunto porta con sé un forte impatto emotivo, tristezza e sconvolgimento. Tuttavia, non ci sono prove che l'umanità affronti la morte nello stesso modo in culture differenti: pertanto, è più corretto partire dal presupposto della diversità.

Dai resoconti degli antropologi, infatti, si possono desumere comportamenti dissimili, che riguardano svariati aspetti della reazione alla perdita. In primo luogo, non tutte le culture ritengono adeguata l'estrinsecazione delle medesime emozioni di fronte alla morte. Vi sono culture che privilegiano l'espressione del dolore e altre che ritengono adeguata la manifestazione di rabbia, così come ve ne sono che richiedono ai propri membri di piangere e altre di avere un saldo controllo delle proprie emozioni. Per esempio, l'antropologa Unni Wikan, che ha paragonato le reazioni al lutto in due comunità musulmane, Bali e gli slum del Cairo, in Egitto, ha affermato che a Bali l'espressione di emozioni forti è considerata perniciosa per la salute individuale e collettiva, poiché rende l'intera comunità vulnerabile di fronte ai malefici; viceversa, nella cultura cairota, di fronte a una perdita importante, è considerato normale restare immersi, anche per anni, in una profonda depressione⁶. E, come è noto, l'aspettativa sociale condiziona non solo l'espressione emozionale ma anche la stessa percezione degli affetti da parte dei membri di una data società, come ha messo in evidenza David Le Breton, che scrive: "I sentimenti o le emozioni, sia chiaro, non sono affatto fenomeni puramente fisiologici o psicologici, non sono lasciati all'azzardo o all'iniziativa personale di ogni attore. Il loro emergere e la loro espressione corporea rispondono a convenzioni..."⁷.

La varietà delle emozioni relative alla perdita mette in crisi la concezione etnocentrica di un lutto universalmente sperimentato, in virtù della comune umanità degli uomini. L'idea che le emozioni siano culturalmente condizionate è oggi condivisa dalla maggior parte degli antropologi. Anche Clive Seale afferma che non esistono culture ove le emozioni del lutto siano naturali e naturalmente espresse: ogni società costruisce socialmente le emozioni dei propri membri, stabilendo il campo delle possibilità più o meno rigidamente⁸.

Non solo le emozioni sono culturalmente modulate, anche le tipologie di rapporto dei vivi con il defunto divergono. In alcuni contesti si immagina che quest'ultimo continui a essere una presenza attiva e protettiva nella vita

dei sopravvissuti, in altri il morto può essere percepito come pericoloso per i vivi, soprattutto nel caso in cui i riti funebri non siano stati correttamente compiuti.

Differenti quantità e qualità di memoria e oblio sono rinvenibili in ogni cultura relativamente ai defunti, articolate e pensate in modi svariati.

Infine, ogni cultura, oltre a essere unica, non è monolitica ed è soggetta a cambiamenti che possono essere imputabili al contatto con altre culture o a mutamenti politici o economici. Ma, essendo costituita da uomini, una cultura non si modificherà in blocco: alcuni dei suoi membri recepiranno prima di altri determinate tendenze al cambiamento. Di conseguenza, non solo all'interno di una cultura in generale, ma addirittura all'interno di una stessa famiglia si potranno avere significative discrepanze di vedute tra individui, creando conflitti o tensioni sulle modalità di gestire la morte o il lutto.

L'antropologia, dunque, ha fornito importanti stimoli per ripensare sia la tesi dell'unità psichica dell'uomo, sia il modello culturale del lutto come processo di elaborazione e come "lavoro" individuale. In particolare l'antropologia contemporanea ha superato la netta dicotomia universalismo/relativismo psichico, mediante la tesi secondo cui la mente umana si sviluppa all'interno di ricche interazioni, in una complessa dialettica e scambio tra esperienza umana e formazione di modelli culturali⁹.

4. Concezioni dell'individuo

Una volta accolta l'idea dell'influenza della cultura sulle emozioni del lutto e della perdita, possiamo far ritorno a noi, alla società occidentale. Abbiamo già mostrato che la concezione prevalente del lutto è quella che lo vede come questione soggettiva, privata, interiore, psicologica, da gestire e superare con le risorse individuali (eventualmente incrementate attraverso una psicoterapia). Tale visione, peraltro, è molto ben esemplificata non solo e non tanto dai "discorsi" sul lutto interni alla psicoanalisi, ma da abitudini sociali consolidate: un esempio efficace di questa lettura del lutto è rappresentata dai tre giorni di permesso dal lavoro concessi in occasione della morte di un congiunto. Chi non riuscisse a rientrare al lavoro appena sepolto il proprio caro, chi dovesse ancora per settimane o mesi avere a che fare con una sofferenza insostenibile, viene inventariato sotto la voce "malattia" (altra vicenda privata): il soggetto in questione può restare a casa, ma mettendosi in "mutua", il che equivale a dichiarare il proprio *status* di malato. Analogamente, molti dolenti narrano del frequente appello che ricevono da parenti, amici e conoscenti¹⁰ a "uscire e distrarsi": si tratta evidentemente di persone che ritengono che il dolore debba interferire meno possibile con la vita sociale di chi è in lutto, e che possa essere ridimensionato se messo da parte e lenito dalla distrazione.

Dobbiamo chiederci che cosa intendiamo esattamente quando pensiamo che il lutto sia una faccenda personale e individuale: qual è il modello di "individuo" cui ci si rifà implicitamente?

Concentrarsi sugli individui e sulla loro immagine di sé, operante a monte di queste opzioni sociali, può fornire, a mio parere, qualche strumento per capire le difficoltà specifiche della nostra cultura a superare il lutto, difficoltà

differenti da quelle di altre epoche storiche o di altre culture.

Quando nasce, intanto, l'idea dell'individuo? La maggior parte degli studiosi la fa nascere in epoca liberale, nel corso del XIX secolo, quando si forma il concetto di "individualismo", mentre altri la fanno risalire a Paolo di Tarso e al cristianesimo, che metteva al centro della definizione dell'uomo la coscienza. Già Gesù aveva incitato i discepoli a non dare la priorità ai legami familiari: "E un altro dei discepoli gli disse: 'Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre'. Ma Gesù gli rispose: 'Seguimi e lascia i morti seppellire i loro morti'"¹¹.

Quella che può apparire una frase dettata da cinismo, è un appello all'universalismo cristiano, ossia alla costruzione di un'umanità formata da individui, contrapposti ai clan, alle caste, alle tribù e anche alle famiglie. Paolo, come Matteo, pensava a un diverso modo degli uomini (tutti uguali) di mettersi in rapporto l'uno con l'altro, su base volontaria.

La concezione cristiana di Dio fornisce un fondamento ontologico per l'individuo, in primo luogo come status morale e poi, alcuni secoli dopo, come ruolo sociale principale.¹²

Questa è l'utopia cristiana, dalla quale cominciare a ragionare. L'accezione positiva della nozione di individuo, come essere umano libero da legami non voluti, eguale a tutti gli altri e per questo aperto a loro, è ripresa in epoca romantica, soprattutto in Germania, dove il concetto di individualità si contrappone a quello di individualismo: l'individuo (di cui l'artista, il genio, è il paradigma), è unico e irripetibile, indipendente, originale, dotato di una soggettività dilatata, capace di introspezione e di autorealizzazione¹³. L'accento è messo sulle risorse proprie, sullo sviluppo pieno e armonioso della personalità di un individuo degno di tale nome. Questa visione dell'individuo, purtroppo, non ha una base nel reale funzionamento degli uomini (come oggi dimostrano le neuroscienze), delle comunità e delle culture (come gli studi antropologici e storici hanno accertato): gli uomini sono, loro malgrado, radicati nel contesto in cui nascono e crescono, nella famiglia alla quale appartengono, hanno legami obbligati con le figure di riferimento della propria infanzia, e solo con enorme fatica, semmai, riescono a distaccarsene. Non sono liberi di mettersi o meno in relazione con altri, sono strutturalmente in reciproca relazione. Gli individui, inoltre, non sono una *tabula rasa*, ma la loro configurazione di personalità (che si forma, come è noto, molto precocemente), li porta verso alcuni loro simili piuttosto che verso altri.

Un'altra concezione ottocentesca dell'individuo molto radicata nella mentalità dei nostri contemporanei è quella mutuata dal liberismo: portatore di interessi personali, di diritti e di libertà, l'individuo liberista si muove in un mondo di eguali, e ciò facendo contribuisce al bene e alla felicità comune, vista come somma della prosperità di ciascun singolo membro di una società. Lo Stato deve limitare il proprio intervento: la razionalità intrinseca operante nel perseguimento del proprio interesse conduce comunque gli uomini a cooperare, limitando la spinta centrifuga dell'individualismo. Gli autori utilitaristi che vedono l'individualismo con tali occhi, come Hobbes, Locke, Hume, e poi Smith, Bentham, Mill, Spencer, hanno fiducia nell'esistenza di un meccanismo immanente, ca-

pace di garantire il bene comune a partire da quello individuale.

Tuttavia, già contemporaneamente allo sviluppo di tale visione ottimistica, non sfuggirono agli autori del XIX secolo i pericoli collegati alla concezione individualistica della società. Conservatori e socialisti concordarono nel criticare il culto dell'individuo che stava prendendo piede. Le questioni erano molte, e riguardavano un intreccio tra politica, economia, morale, filosofia in genere. L'individuo idolatrato, si diceva, è caratterizzato da egoismo: il perseguimento dell'interesse personale, ben lungi dal garantire il maggior bene collettivo, rischia di danneggiarlo. Inoltre, l'individuo ha fiducia solo in se stesso, rivendica diritti, si pensa come giudice sovrano di sé e di tutte le cose; è in competizione con tutti gli altri individui (eguali) per appagare i propri bisogni e desideri. Pertanto, benché sia autonomo e autosufficiente, è solo, isolato, straniero rispetto ai suoi simili, infatuato di se stesso (così Tocqueville, Durkheim e altri). Secondo Tocqueville, che sembra intuire cosa diventerà l'individuo nella società postmoderna descritta magistralmente da Zygmunt Bauman, è la democrazia a creare questa tipologia di individuo. Ora, come si rapportano queste tradizioni con l'epoca contemporanea?

Scrivono Elena Pulcini, interpretando Tocqueville con uno sguardo alla nostra cultura e alla debole democrazia nostra contemporanea:

La democrazia genera una massa indifferenziata di individui irrelati, atomisticamente chiusi nel perseguimento di un benessere mai appagante, caratterizzati dalla debolezza delle passioni e della volontà, estranei gli uni agli altri pur nella generale somiglianza; individui, infine, disposti a rinunciare, per un bisogno di tutela e di ordine generato dalla propria solitudine e dal deficit di solidarietà, persino alla libertà, e inclini ad assoggettarsi al dispotismo di un potere apparentemente soft, a cui vengono delegate ogni scelta e decisione¹⁴.

La nostra era ha portato due grandi trasformazioni, che rendono particolarmente dolorosa da vivere la mitologia dell'individuo, che pure continua a dominare socialmente: il primo cambiamento rilevante è legato alla scomparsa delle piccole comunità e delle società coese, che comportavano al tempo controllo sociale e solidarietà tra i membri. Poco per volta, col procedere dell'urbanizzazione prima e della globalizzazione poi, sono sempre più vaghi i punti di riferimento identitari dei cittadini. Anche gli stessi Stati nazionali non funzionano più come tali, dato che se ne percepisce la fragilità rispetto ai possenti interessi delle multinazionali. Di fronte a un mondo esterno troppo vasto, incoglibile, "smisurato" (reso ancora più fuori misura umana dalla tecnologia), non resta agli individui che restringere l'orizzonte quanto più possibile per avere norme per l'azione. Così l'io è divenuto misura di tutte le cose, e la relazione con gli altri è pensata, illusoriamente, come qualcosa di estrinseco, non essenziale rispetto all'io, qualcosa che può esserci oppure no, su base volontaria, come pensava Paolo di Tarso.

Il secondo mutamento, più recente ma non meno influente, è quello che riguarda i valori, collocabile, perlomeno in Italia, all'inizio degli anni Ottanta: la società che ha accolto il primato del mercato ha posto come suoi valori fondamentali la ricchezza, il successo, la felicità ad ogni costo. In assenza di punti di riferimento condivisi, la responsabilità del raggiungimento di questi obiettivi valo-

riali è ricaduta interamente sull'individuo, convinto di essere l'artefice della propria biografia. Una tale assunzione di responsabilità – che trascura volutamente le condizioni di partenza di ciascuno, e l'oggettività del limite opposto dalla realtà all'essere umano – non è avvenuta senza un costo emotivo imponente, peraltro non riconosciuto dagli individui stessi: i quali sono sempre più spesso in preda all'ansia, all'angoscia, al senso dell'inadeguatezza personale. Emozioni troppo penose alle quali, proprio per questo, gli individui rispondono sempre più frequentemente con meccanismi di difesa di dissociazione. Si moltiplicano gli individui che diventano aridi, anaffettivi, difesi, nevrotici, e che, se fanno esplodere le loro emozioni, ignote a loro stessi, sovente mettono in atto gesti di inaudita aggressività.

Non a caso oggi la critica dell'individualismo coincide, come fa notare Elena Pulcini, con la riflessione sulle patologie della postmodernità: l'erosione dei legami sociali, l'indebolimento o addirittura la scomparsa della dimensione comunitaria, che rende l'individuo narcisisticamente ripiegato su di sé, irrazionale nel suo comportamento (contano solo gli interessi immediati, mentre l'individuo della prima modernità perseguiva razionalmente il proprio benessere), sostanzialmente apatico e indifferente agli altri. Pulcini parla di una "entropizzazione" della passione acquisitiva, che non dà forma a un aperto conflitto, ma scade in invidia e risentimento.

Vorrei aggiungere che l'omologazione, e l'idea di essere responsabili in prima persona del proprio successo o insuccesso, rendono possibile anche la sottomissione ai poteri contemporanei, sovente pervasivi ma invisibili; costruiscono un individuo conformista, timoroso e bloccato, rigido e all'erta, senza slancio rivoluzionario o anche solo riformatore, né in ambito politico né nel campo solo apparentemente più semplice della propria biografia, della propria vita morale, delle proprie relazioni. Il diffuso analfabetismo emotivo è causa e sintomo al contempo di tale situazione. La smisurata responsabilità individuale intorno alla costruzione della propria vita, insieme al mito dell'autonomia dell'individuo e al manifestarsi dei nuovi valori, hanno provocato nei nostri contemporanei un frequente, paradossale sentimento: la vergogna di non essere felici. Considerando la libertà come potenzialità di *essere* come si vuole, e non come diritto a *fare* determinate cose e a partecipare alle decisioni, ci siamo abituati a saltare a piè pari la fatica del mutamento, del miglioramento personale, del lavoro continuo sulla propria personalità, e a immaginare, come si è detto sopra, di essere persone nuove con un nuovo abito, una nuova auto, un filler contro le rughe, con un nuovo libro sul pensiero positivo. Un essere umano che si pensa libero in questi termini viene colto alla sprovvista dalle proprie emozioni, dalle parole del corpo.

5. Il lutto e l'individuo

E il lutto parla nel corpo, sovente a voce così alta che anche l'individuo più dissociato dalle proprie emozioni non può non accorgersi che qualcosa non va, se non altro perché non dorme più, non digerisce più, soffre di mal di testa o addirittura si ammala.

Ciò che interessa qui comprendere è l'influenza che ha, sul processo del lutto, il diffuso atteggiamento di negazione delle emozioni e di indifferenza verso il prossimo, di scollamento sociale e di disaffezione per tutto ciò che si scosta dal mero, istantaneo appagamento del desiderio.

Il superamento del lutto, come si è detto, è un processo articolato, che richiede, nel periodo di sospensione dei ruoli che la mancanza di un congiunto provoca, l'apertura ad accogliere il dolore senza fuggire, a lasciarsi attraversare dalle emozioni, a riconoscerle e comprenderle; e presuppone inoltre che il dolente abbia la capacità di ridefinire la propria vita, costruendo nuove relazioni e un diverso modo di stare nel mondo.

Già alcuni noti antropologi, quali Hertz, Van Gennep, o Turner hanno parlato del lutto come periodo di passaggio. Hertz¹⁵ studiò i Dayak del Borneo, una popolazione indonesiana che praticava la cosiddetta "doppia sepoltura": una prima collocazione provvisoria era assegnata al corpo in decomposizione, subito dopo la morte, mentre una seconda sistemazione definitiva era data ai resti. Un tempo variabile trascorreva tra la prima e la seconda sepoltura, ciascuna delle quali richiedeva una cerimonia. Vi è un parallelismo, scrisse Hertz, tra le vicende del corpo e quelle dell'anima del defunto. Mentre il corpo completa la sua trasformazione per divenire resto immutabile, l'anima compie il suo viaggio verso la destinazione finale, dove acquisirà un nuovo status (presso i Dayak, quello di antenato e spirito protettore): anche l'anima ha bisogno di tempo, e tra la prima e la seconda sepoltura resta in una situazione incerta, più o meno vicina ai vivi e più o meno pericolosa e minacciosa per questi ultimi.

Da questo percorso dipende anche il lutto, considerato non come un fatto inerente la psiche individuale, ma come istituzione che coinvolge l'intera società: i luttuanti sono contaminati dall'impurità funebre, perché i sopravvissuti, e soprattutto la vedova, sono indissolubilmente uniti al destino del morto, e devono pertanto, tra le due sepolture, rispettare numerose norme, e astenersi da molte pratiche dei vivi. Solo dopo la cerimonia finale potranno pienamente tornare alla vita, e chiudere il processo del lutto. La seconda sepoltura, infatti, ha tre funzioni: dare ai resti la collocazione definitiva, assicurare all'anima il riposo e l'accesso ai paesi dei morti e infine sollevare i sopravvissuti dall'obbligo del lutto sociale, liberarli dall'impurità e dai divieti e reintegrarli pienamente nel mondo dei vivi.

L'intero ragionamento di Hertz dà, anche se implicitamente, molta importanza al tempo. Tra la prima e la seconda sepoltura passa *un tempo* determinato, un tempo che trattiene nel lutto i parenti del morto. Solo un paio d'anni più tardi, nel 1909, Van Gennep in *Riti di passaggio*¹⁶ considerò i funerali come una tipologia della più vasta categoria di tali riti, tra i quali va annoverato anche il matrimonio o l'iniziazione alla vita adulta. Nel rito funebre si possono individuare tre fasi: alla necessaria separazione dei vivi dal morto segue lo stadio di margine o *liminarietà* (tempo di lutto per i dolenti e tempo del viaggio dell'anima per il defunto). La fase conclusiva è caratterizzata dall'aggregazione del defunto al mondo dei morti e dalla rinnovata accoglienza dei dolenti nel contesto dei vivi. Il lungo processo di metamorfosi del morto verso la condizione di antenato, cioè, e quindi il corrispondente

stato del dolente in attesa di essere riaggregato al mondo dei vivi, è concepito da Van Gennep come un periodo *liminare* (dal latino *limen*, soglia), di sospensione, appunto. La fase di margine, e dunque il tempo, appaiono fondamentali per introdurre una gradualità nel passaggio da uno stato all'altro: infatti, è tale margine a eliminare dal passaggio quell'immediatezza, che provocherebbe turbamenti sia nella vita sociale sia nella vita individuale.

La dimensione sociale del rito su cui gli antropologi insistono è dunque indissolubilmente legata all'esigenza condivisa di lasciare passare un certo tempo tra la morte e il ritorno alla normale quotidianità, affinché dolenti e comunità possano affrontare nuovamente il mondo con fiducia dopo una perdita. Questo tempo è il tempo della sospensione, della *liminarità*. Un tempo di attesa, di riflessività, di ricerca su di sé, di ridefinizione del proprio ruolo.

Il concetto di liminarità è utile per comprendere la condizione esistenziale e sociale dei dolenti. La liminarità può essere definita come uno "stare sulla soglia", uno stato che non coincide con i modi di vivere e i processi normali, quotidiani, culturali e sociali. L'identità sociale del dolente, cioè, è sospesa tra una vecchia condizione perduta per sempre e una nuova non ancora acquisita. L'esperienza nella liminarità è quindi destrutturata, incerta, transitoria. Al contempo, questa condizione è indispensabile per la riflessività, e apre la possibilità di ripensare e riconfigurare il senso della vita di chi è in lutto. L'elaborazione, più che un ritorno a uno stato precedente, appare come una profonda riconfigurazione della persona. Durante la condizione liminare l'individuo è strappato alla sua vita e alla sua identità normali: luoghi, oggetti, relazioni, abitudini, azioni e pensieri che erano solidi punti di riferimento diventano improvvisamente e violentemente privi di senso, dolorosi, vuoti. Tuttavia, il confronto con l'ignoto, l'informe, e l'incerto conduce a essere riflessivi e consapevoli. Di conseguenza, apre la possibilità di ripensare e riprogettare un nuovo senso della vita, e spesso stimola cambiamenti concreti.

Questo processo di riforma dell'individuo non avviene però facilmente laddove la concezione di quest'ultimo sia statica, autoreferenziale, priva di radicamento sociale e comunitario, come nella nostra cultura. Non tutti hanno la stessa facilità a ridefinire la propria identità, ma tale compito è indubbiamente più arduo nel contesto di una frammentazione sociale e di una mentalità individualistica, narcisistica e tendenzialmente onnipotente, volta a non riconoscere la realtà delle emozioni e della vita senza infingimenti. È inoltre compito difficile dove domini l'indifferenza verso gli altri, e quindi anche l'incapacità di avere fiducia nel prossimo e di chiedere aiuto; così come, viceversa, dove non si sappia riconoscere la sofferenza altrui, e non si senta lo slancio a dare sostegno. I nostri contemporanei hanno sovente troppo terrore della propria passata o possibile sofferenza per accostarsi alle esperienze dolorose altrui, nelle quali temono di specchiarsi. Meglio quindi ignorare quegli esseri umani troppo vicini e concreti, bisognosi d'aiuto. Concezione atomizzata dell'individuo da un lato, e disinteresse per il prossimo dall'altro, sono ingredienti che rendono nella nostra società più gravoso e lento superare il lutto. Questa difficoltà è messa in luce sia dagli psicoterapeuti, che rilevano un aumento dei lutti bloccati, cronici, patologici; sia dagli

stessi dolenti, che parlano spesso della propria solitudine nell'affrontare il lutto. Non a caso oggi si è cercato di correre ai ripari mediante l'istituzione dei gruppi di Auto Mutuo Aiuto, comunità elettive che sostituiscono quella "naturale", rimpicciolimento dell'universo sociale troppo ampio mediante la selezione della "condivisione del problema". I dolenti coi dolenti, per aiutarsi reciprocamente. Soluzione artificiosa, indubbiamente, eppure forse l'unica che sappia contrapporsi, perlomeno, alla medicalizzazione e "psicologizzazione" eccessiva del fenomeno del lutto.

Proprio dall'osservazione dei gruppi di Auto Mutuo Aiuto emerge che chi ha una concezione più flessibile di sé supera meglio e più facilmente il lutto: cioè chi si concepisce come suscettibile di mutamento, chi accetta di restare sospeso e incerto, chi non reagisce con irrigidimento di fronte alle emozioni dolorose, chi riesce a chiedere aiuto, chi si percepisce, insomma, non come monade chiusa al mondo, ma come dipendente da una rete di persone. La liminarità, viceversa, rischia di diventare uno stato permanente, terribilmente doloroso, se il soggetto si contrae nello sforzo di evitare il dolore per la morte, se si concentra a tornare a essere "come prima" il più presto possibile, se non riconosce negli altri un sostegno e un nuovo aggrancio alla vita e al suo significato.

Poiché la storia non cammina a passi da gambero, dunque, non c'è altra via per superare l'impasse della nostra civiltà di fronte alla morte e al lutto, che quella di reinventare un'educazione emozionale, impartita agli individui fin da piccoli. Un'educazione che permetta ai nostri posteri di essere più flessibili, aperti e solidi, empatici verso la sofferenza altrui, capaci di tollerare le frustrazioni, in grado di contrastare l'ingiustizia, non arroccati in difesa dello *status quo*, a livello biografico e politico. Le dinamiche della perdita non sono molto diverse da altre dinamiche di cambiamento, e cambiare non è, per gli esseri umani, istintivo. Stiamo parlando di un salto qualitativo nell'essere umano, che traccerebbe una società immensamente più umana e un mondo più giusto, meno violento, meno fondato sulla supremazia del più forte, meno lanciato verso la distruzione del pianeta. Poiché, nell'umano, tutto si tiene.

Note

¹ A. Elliott, Ch. Lemert, *The New Individualism: The Emotional Costs of Globalization*, Psychology Press, London, 2006, trad. it. *Il nuovo individualismo. I costi emozionali della globalizzazione*, Einaudi, Torino, 2007, p. X ss.

² J. Bowlby, *Attaccamento e perdita*, vol. 3, *La perdita della madre* (1980), Bollati Boringhieri, Torino, 1983; C.M. Parkes, *Il lutto. Studi sul cordoglio negli adulti* (1972), Feltrinelli, Milano 1980.

³ M. Stroebe, "Bereavement Research and Theory: Retrospective and Prospective", *American Behavioral Scientist*, vol. 44, n. 5, gennaio 2001, pp. 854-865.

⁴ G.A. Bonanno, *The Other Side of Sadness: What the New Science of Bereavement Tells Us About Life After Loss*, Basic Books, Philadelphia, 2009.

⁵ P. C. Rosenblatt, *Culture, Socialization and Loss, Grief and Mourning*, in D. Balk (a cura di), *Handbook of Thanatology. The essential body of knowledge for the study of Death, dying and bereavement*, Routledge, London e New York, 2007; P.C. Rosenblatt, *Cross-cultural Variation in the experience, expression, and understanding of grief*, in D.P. Irish, K.F. Lundquist, V. Jenkins Nelsen (a cura di), *Ethnic Variations in Dying, Death, and Grief: Diversity in Universality*, Taylor & Francis, Philadelphia, 1993.

⁶ U. Wikan, "Bereavement and loss in two Muslim communities: Egypt and Bali compared", *Social Science and Medicine*, n. 27, 1988, pp. 451-60.

⁷ D. Le Breton, *Les passions ordinaires. Anthropologie des émotions*, Colin, Paris, 1998. Cfr. anche Id., *Anthropologie de la douleur*, Éditions Métailié, Paris 1995, trad. it. *Antropologia del dolore*, Meltemi, Roma, 2007, p. 109: "Radicata in una cultura affettiva, si inscrivono poi in un linguaggio di gesti e di mimica che dovrebbe essere riconoscibile (a meno che l'individuo non dissimuli il suo stato affettivo) da coloro che condividono il suo radicamento sociale. [...] L'emozione [...] è un'attività di conoscenza, una costruzione sociale e culturale, che diviene un fatto personale attraverso lo stile proprio dell'individuo".

⁸ C. Seale, *Constructing Death. The sociology of Dying and bereavement*, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.

⁹ D. Klass, "Developing a cross-cultural model of grief: the state of the field", *Omega*, vol. 39 (3), 1999, pp. 153-178.

¹⁰ G. Gorer lo denunciava già nel suo libro sul lutto, *Death, Grief and Mourning. A study of contemporary society*, Cresset Press, London, 1965.

¹¹ *Vangelo secondo Matteo*, 8, 21,22.

¹² L. Siedentop, *Inventing the Individual: the Origins of Western Liberalism*, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge-London 2014, trad. it. *L'invenzione dell'individuo. Le origini del liberalismo occidentale*, LUISS University Press, Roma 2016, p. 398, cfr. pp. 78 ss e 398 ss.

¹³ S. Lukes, "The Meanings of 'Individualism'", *Journal of History of Ideas*, XXXII, 1971, pp. 45-66, trad. it. "I significati dell'individualismo", *La società degli individui*, n. 7, anno III, 2000/1.

¹⁴ E. Pulcini, *L'individuo senza passioni. Individualismo moderno e perdita del legame sociale*, Bollati Boringhieri, Torino, 2001, pp. 15-16.

¹⁵ R. Hertz, "Contribution à une étude sur la représentation collective de la mort", *Studi Tanatologici*, n. 2, 2006. Cfr. anche la versione italiana, R. Hertz, *La preminenza della destra* (a cura di A. Prosperi), Einaudi, Torino, 1994.

¹⁶ A. Van Gennep, *Les rites de passage*, Nourry, Paris, 1909, trad. it. *I riti di passaggio*, Bollati Boringhieri, Torino, 2007.